

“Persona non grata”: sobre o novo holocausto

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental - Governo do Mato Grosso
E-mail: edmarrp@yahoo.com.br

20 de fevereiro de 2024

Há poucos dias, na África, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou-se no sentido de afirmar que o governo do primeiro ministro Benjamin Netanyahu está agindo, no conflito com o grupo Hamas, formado por setores da população palestina, na faixa de Gaza, como Hitler, durante o holocausto contra os judeus, durante a Segunda Guerra Mundial.

A afirmação de Lula foi confrontada imediatamente por Netanyahu, que assumiu a crítica de Lula não como uma crítica ao governo israelense, mas como uma crítica a Israel, como se, com ela, as agressões do Hamas à população israelense, em outubro de 2023, ficassem legitimadas pelo discurso de Lula.

Nada mais falso. Desde o início deste ciclo de agressões, do final de 2023, Lula afirmou não haver qualquer chance de reconhecer qualquer valia nas incursões e investidas do Hamas contra a população israelense, do mesmo modo que, de imediato, também clamou para que a reação do governo de Israel, liderado por Netanyahu, baseada no direito de Israel de defender-se, enquanto Estado nacional, e ao povo israelense, não recaísse sobre a população civil palestina, nem na faixa de Gaza nem na Cisjordânia.

Além disso, Lula propugnou todo o tempo, na qualidade de Presidente de um país cuja tradição diplomática sempre têm sido marcada pela defesa da construção de canais de negociação entre as partes envolvidas em conflito, que as lideranças políticas israelenses e palestinas retomassem a negociação para o cumprimento das resoluções aprovadas entre as partes e que cumprissem as resoluções emanadas da ONU quanto à instauração do Estado Palestino, de modo a estabelecer a coexistência de dois Estados na região, reconhecendo o direito palestino de autogovernar-se.

Por fim, Lula defendeu desde o princípio, que Israel não impedisse que à população palestina, especialmente da faixa de Gaza, chegassem alimentos e medicamentos. Todos sabem que na faixa de Gaza imperou sempre, por determinação política israelense, a precariedade de infraestrutura e de serviços públicos tornando degradantes as condições de vida da população, cuja dignidade há muito é desconsiderada pelos governos israelenses.

Nenhuma destas proposições do governante brasileiro, apesar de contarem com ampla acolhida nos fóruns de interlocução e da diplomacia internacionais, foi jamais considerada pelo governo Israelense sob Netanyahu.

Assim, Netanyahu tenta construir uma posição de força, baseada numa espécie de legitimidade moral, confrontando a manifestação de Lula e declarando-o “persona non grata”, para em seguida, afrontar o governo brasileiro, pela convocação do embaixador brasileiro em Israel para uma reprimenda no próprio Memorial do Holocausto, em Jerusalém.

Vale lembrar que a tradição israelita baseia-se numa atitude de acolhimento e amabilidade para com os hóspedes, herdeira ainda dos tempos de nomadismo, na Israel antiga. Aqueles que fossem recebidos para convivência sob a guarda do líder clânico, seriam protegidos e tratados com cortesia e respeito. A expulsão dessa condição de proteção e de trato cortês e amável pela família acolhedora apenas aconteceria se o hóspede cometesse um ultraje, ou uma ofensa imperdoável ou um crime irretratável. Uma divergência política ou uma desavença acerca das melhores opções acerca de um plano de trabalho, por exemplo, não eram situações que poderiam resultar numa expulsão dos hóspedes.

Deste modo, a declaração de Netanyahu decretando que o Presidente Lula, para Israel, é “persona non grata”, é ela própria, mais uma ruptura entre o governo do atual primeiro ministro israelense e a tradição israelita. Não é uma ruptura recente, infelizmente. Na verdade, ela se assenta num intervalo de tempo em que os governos de Israel, ciosos da posse territorial das terras almeçadas pelo movimento sionista, desde o final do século XIX, assumiram-se como opressores dos palestinos, retirando-lhes, cada vez mais, os direitos de participação na vida social e política do Estado de Israel, afastando-se do propósito do seu reconhecimento pela ONU, quando aprovou sua criação.

O que os governos israelenses fizeram contra a população palestina, desde a segunda metade dos anos 1970, é, sim, equivalente, cada vez mais, com o tipo de políticas que os nazistas implementaram contra os judeus, desde as leis raciais de Nuremberg, de 1935. Neste sentido, guardadas as proporções, há sim um “novo holocausto palestino”, sendo conduzido pelos governos israelenses. Gaza, com sua impressionante densidade demográfica, assemelha-se sim ao Gueto de Varsóvia, em que os judeus poloneses foram

confinados pelos nazistas, durante a ocupação alemã da Polônia, entre setembro de 1939 e os primeiros meses de 1945.

Lula não é um palestino. Não vive em Gaza. Mas, assim como milhares de pessoas em todo o mundo, mantém, para além da racionalidade política, a capacidade de compadecer-se do sofrimento alheio. E de acolher, de forma amável, como acontecia na tradição judaica. Diferentemente de muitos líderes políticos oportunistas, Lula já demonstrou muitas vezes que é capaz de solidarizar-se e de agir desde a solidariedade para minorar sofrimentos. Ainda quando esse comportamento não se aparente vantajoso. Na segunda guerra, muitas pessoas, foram capazes de esforços muito arriscados para salvar as vidas de milhares de homens e mulheres judeus. São justamente homenageados em Israel, pelos sobreviventes ou por seus descendentes. Agora é hora dos que assegurarão as vidas de palestinos, homens e mulheres, que também tem direito à sua autodeterminação como povo, com a instalação de seu Estado.

Que os povos não precisem perder tantos de seus filhos para que seus Estados, onde possam gozar do direito de autodeterminação, possam ser constituídos, sem exceções. No mundo, não poder haver ninguém sem cidadania, até porque, cada vez mais, sabemos que a verdadeira cidadania é planetária: os direitos humanos independem das leis nacionais, assim como o ar que respiramos não pode ser aprisionado por nenhuma fronteira. Não pode haver nenhuma “persona non grata”. Todos temos direitos de pertencimento e de reconhecimento. Que o governo de Israel curve-se ante a tradição de seus ancestrais e termine com esse “novo holocausto”.

Viva a Palestina livre!

(Texto publicado originalmente no LinkedIn: <https://www.linkedin.com/pulse/persona-non-grata-sobre-o-novo-holocausto-edmar-roberto-prandini-1s2vf/>)